

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18852962>

**INSONIYLIK VA VIJDON MUAMMOSI TALQINI: O‘LMAS
UMARBEOVNING “ODAM BO‘LISH QIYIN” ASARI TAHLILI**

Shoimova Mushtariy Zoir qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti
Filologiya fakulteti 1-bosqich talabasi

Tulishova Gulzina Ravshanovna

Ilmiy rahbar: dotsent v.b.
Jizzax davlat pedagogika universiteti
E- mail: tulishovag@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada O‘lmas Umarbekovning “Odam bo‘lish qiyin” romanida insoniylik, vijdon, nafs va ma‘naviy tanlov masalalarining badiiy talqini yoritiladi. Asarda bosh qahramon Abdulla timsolida ilm va mansabga intilish bilan haqiqiy odamiylik o‘rtasidagi ziddiyat ochib beriladi. Muallif jamiyatdagi axloqiy qadriyatlar inqirozi, shuhratparastlik va manfaatparastlik oqibatlarini ko‘rsatib, chin ma‘noda “odam bo‘lish”ning murakkab va mas‘uliyatli jarayon ekanini ta‘kidlaydi. Asar yosh avlodni vijdon va halollik mezonlari asosida yashashga undovchi ijtimoiy-axloqiy ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: *O‘lmas Umarbekov, “Odam bo‘lish qiyin”, insoniylik, vijdon, ma‘naviy tanlov, axloqiy mas‘uliyat, manfaatparastlik, ijtimoiy muammo.*

ABSTRACT

This article explores the artistic interpretation of humanity, conscience, desire, and moral choice in Odam bo'lish qiyin by O'lmas Umarbekov. Through the image of the protagonist Abdulla, the work reveals the conflict between the pursuit of knowledge and status and genuine human virtue. The author depicts the moral crisis within society, as well as the consequences of ambition and self-interest, emphasizing that truly "becoming a human being" is a complex and responsible process. The novel holds significant social and ethical value, encouraging the younger generation to live according to the principles of conscience and honesty.

Keywords: *O'lmas Umarbekov, "Odam bo'lish qiyin", humanity, conscience, moral choice, ethical responsibility, self-interest, social issue.*

KIRISH

O'lmas Umarbekovning "Odam bo'lish qiyin" asari boshqa asarlari orasida men uchun alohida asar sanaladi. Ushbu asar ko'pchilik insonlarni o'yg'a soladigan hamda har bir insonning vijdoniga savol berishga majbur etadigan asar desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu asarning nomidayoq yozuvchi kitobxonga chuqur o'ylantiradigan savol tashlaydi. Yani odam bo'lish nima yoki odam bolish shunchalik qiyinmi? Asar mazmuni shundan iboratki, garchi insonlar juda ko'p o'qisalarda yokida hayotda o'z o'rnini topgan bo'lsalarda ammo bazida oddiygina insoniylik xususiyatlariga ega bo'lmasliklari mumkin. Mana shunday haqiqiy hamda ijtimoiy mavzuni O'lmas Umarbekov o'zining asarida yoritadi. Ushbu asarning yaratilish tarixiga keladigan bo'lsak, mazkur roman adibning ilk katta asari bo'lib yetarlicha shuhrat qozondi. "O'tgan asrning ikkinchi yarmida O'zbek adabiyotida O'lmas Umarbekovning "Odam bo'lish qiyin" romani tug'ildi. Asar real voqealarga asoslanib yozilgandek o'ziga jalb etadi. Asarda ota-onaga hurmat, qadr-qimmat, odamiylik tuyg'ulari, yosh qalbning tuyg'ulari, o'zbeklarning sodda va mehribonligi, o'spirin bolaning orzulari va shunga o'xshash voqealar ibrat qilib yoritib berilgan"[1]. Bu roman 1969-yilda yozilganiga

ko'ra o'sha davrning siyosiy ijtimoiy hayotini hamda qishloq hamda chekka hududlarning sekin astalik bilan rivojlanishi haqida ham so'z boradi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Asar mohiyatiga o'tadigan bo'lsak, bir maqolni eslab otish joiz hisoblanadi: "Olim bo'lish oson – odam bo'lish qiyin"- degan. Haqiqatdan ham bu maqol aynan shu asar uchun aytilgandek. "Asar qahramonlari Abdulla, Gulchehra, Samad, Sayyora kabi endigina maktabni bitirgan, katta hayot ostonasida turgan yoshlardir. Ularning har birini o'z maqsadi, o'z rejalari bor. Lekin, bu qahramonlarning bir biridan farqi – ana shu maqsadlariga qanday erishishlarida"[2]. Abdulla es xushi joyda aqlli hattoki nufuzli universitetda ham tahsil olardi biroq o'zining birgina nafsini jilovlay olmadi. Odamiylik nomli insonni hayvondan ajratib turadigan asosiy ustunlikni o'z manfaatlari uchun unutdi. Asar boshida g'uborsizday ko'ringan hattoki biz tengi o'spirinlarning havasini ham keltirgan ikki yosh o'rtasidagi sevgi ayanchli yakun topdi. To'g'ri kitobxonda savol tug'ilishi mumkin nega shuncha o'qimishli inson qanday bu ishga qo'l urishi mumkin deya, shu o'rinda Sa'diy Sheroziyning mashhur bir hikmatini eslang: "Ustiga kitob ortilgan eshak, Na olim-u, na dono beshak". Ilimli bo'lish va uni egallash oson ish emas shuning bilan birga uni uqish hamda hayotga tatbiq etish undanda mushkul va insondan katta farosat talab qilinadigan narsa. Abdulla asar boshida samimiy, insofli va tirishqoq bola edi. Uning bu holatga kelishiga ya'ni shuhratparast bo'lib qolishiga, doim amalga intilib harakat qilishiga maktab payti qilingan muomalalarning va ustozining otasining mansabiga qarab suhbatlashishi unga noto'g'ri fikrni berdi. U butun dunyoda eng zo'ri bo'lsang va yuqori mansabda o'tirsanggina seni hurmat qilishadi degan fikrga keladi. Afsuski qanchadan qancha imtihonlarni a'lo baholarga topshirgan, oltin medalli o'quvchi, olimlik arafasidagi shaxs bo'lgan Abdulla hayotning insoniylikning odamiylikning sinovidan qoqildi. Bir insonni ishontirib uning dil rozini oldimi nomardlik qilishga o'zganing umrini badnom qilishga haqqi yo'q edi. O'z manfaati yo'lida sevgan insonini tashlab olim bo'lish ilinjida professorning qiziga uylanmoqchi bo'ladi va shundan boshlab u o'z odamiyligini unutgandi. Asarda jabr ichida qolgan kimdir qilgan ishidan xabar topsa

sharmandalik olovida yonadigan Gulchehra sevgi iztirobida va qiyinchilik qurshovida qoladi va hattoki Abdullaning uylanayotganini eshitib karaxt holga kelganidan tepalikdan qanday tushib ketganini ham bilmay qoladi. Go‘zal sevgi bilan boshlangan munosabat ayanchli o‘lim bilan yakun topadi. “Odam bo‘lish qiyin” asari inson hayotidagi eng murakkab savol – chin ma’noda odam bo‘lib yashash masalasini ko‘taradi. Roman qahramonlari orqali halollik, vijdon, mas’uliyat va insoniylikning qadr-qimmatini ochib beriladi. Muallif shuni ta’kidlaydiki, jamiyatda yashashning o‘zi yetarli emas – inson o‘z nafsini, manfaatini va qo‘rquvini yengib, ma’naviy poklikni saqlab qolishi kerak.

XULOSA

Shuni aytish joizki, har kim ham juda ko‘p bilimlarni o‘qigan bo‘lishi mumkin, eng ko‘p ma’lumotlarni ham bilishi mumkin lekin har bir inson olgan ilmini uqishi ya’ni uni faqat boshda ko‘tarib yurmay hayotda to‘g‘ri foydalanishi, o‘qiganini uqmog‘i darkor. “Odam bo‘lish qiyin” asari insonning hayot yo‘lidagi eng murakkab savol – chin ma’noda odam bo‘lib yashash masalasini ko‘taradi. Asar voqealari davomida insoniylik sinovdan o‘tadi, ayrim qahramonlar xatoga yo‘l qo‘yadi, ayrimlari esa og‘ir sharoitda ham vijdoniga sodiq qoladi. Shu orqali muallif “odam bo‘lish” nafaqat nom, balki katta mas’uliyat va mashaqqatli kurash ekanini ko‘rsatadi. Xulosa qilib aytganda, asar o‘quvchini o‘z hayoti, tanlovi va axloqiy qarashlari haqida chuqur o‘ylashga undaydi. “Odam bo‘lish qiyin” – bu insoniylikni asrab qolish, to‘g‘ri yo‘ldan og‘ishmaslik va har qanday vaziyatda ham vijdon bilan yashash zarurligini eslatib, roman nafaqat badiiy, balki kuchli tarbiyaviy va ma’naviy ahamiyatga ega asar sifatida qadrlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/Odam_bo%CA%BBlash_qiyin
2. O‘lmas Umarbekov. Odam bo‘lish qiyin. Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2019.
3. O‘lmas Umarbekov. Tanlangan asarlar. 1-jild. Toshkent: Sharq, 2002.
4. Sa’diy Sheroziy. Guliston va Buston. (O‘zbekcha tarjima). Toshkent: Akademnashr, 1990.